

Post mortem

Aspect expérientiel

+	
-	
→	

Aspect logistique et technique

+	
-	
→	

Aspect pédagogique et développement professionnel

+	
-	
→	

Aspect communicationnel

+	
-	
→	

Aspect financier

+	
-	
→	

Aspect partenarial

+	
-	
→	

